

[white paper]

Diamond Open Access

[awaiting peer review]

É possível existir um ser que tudo ou quase tudo pode?

Colaboração Matemática Aberta¹

9 de Fevereiro de 2022

Resumo

Investigamos as possibilidades matemático-filosóficas acerca da existência de um ser que tudo pode.

palavras-chave: paradoxos, matemática, lógica clássica

A versão mais atualizada deste artigo está disponível em

<https://osf.io/tb53k/download>

<https://zenodo.org/record/6024856>

Como ser coautor(a) deste artigo?

1. Envie-nos suas observações e responda às seguintes perguntas.
2. Quais discussões você adicionaria a este artigo?
3. Você encontrou algum erro ou argumento inconsistente? Dê uma justificativa detalhada.

¹Todos os autores com suas afiliações aparecem no final deste artigo.

Introdução

4. Na *lógica clássica*, **ou** uma proposição é *verdadeira*, **ou** é *falsa*; o “ou” é exclusivo [1].

Símbolo metalinguístico

5. $:=$ significa que o que está à esquerda é definido pelo que está à direita.

Questões

6. *É possível existir um ser que tudo pode?*
7. *É possível existir um ser que quase tudo pode?*
8. *É possível existir um ser que nada pode?*
9. *É possível existir um ser que quase nada pode?*

Tudo pode?

10. Se tudo pudesse, poderia não poder tudo, sendo a proposição “tudo pode” verdadeira e falsa.
11. De (4) e (10), concluímos que a resposta é **não**.
12. Portanto, *na lógica clássica, não pode existir um ser que tudo pode.* \square

Quase tudo pode?

13. Esta questão requer algumas definições.
14. $\mathcal{T} :=$ conjunto contendo tudo = ?
15. $\mathcal{S} :=$ conjunto a ser subtraído = ?

16. $\mathcal{Q} = \mathcal{T} \setminus \mathcal{S} = ?$

Nada pode?

17. Se nada pudesse, poderia uma coisa (o “nada”), contradizendo-se a si mesma.

18. Portanto, *não existe, na lógica clássica, um ser que nada pode.* \square

Quase nada pode?

19. Suponha um ser que só possa uma coisa.

20. Tomando, como universo, as infinitas possibilidades \aleph_i com $i \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, temos que $1 \ll \aleph_i$.

21. Portanto, sim, é possível existir um ser que quase nada pode. \square

Axioma da Seleção

22. O paradoxo de Russell é análogo a (6).

23. O axioma da seleção, elaborado por Zermelo, resolve o Paradoxo de Russell [2, 3].

24. De forma similar à resolução do paradoxo de Russel [2, 3], o *paradoxo da seleção* pode ser aplicado em (6), tal que possa existir, na lógica clássica, um ser que tudo pode, em um universo que exclui poder não poder tudo.

25. $\mathcal{U} = \mathcal{T} \setminus \{\text{pode não poder tudo}\}$

26. Em outras palavras, existe um ser que tudo pode em \mathcal{U} . \square

Dúvida

27. *Isso quer dizer que existe um limite para a lógica clássica?*

28. Sim, pois (6) e (8) não existem na lógica clássica.

Sócrates

29. *Só sei que nada sei.*

30. (29) é um exemplo de (8) e (9), dependendo do universo em questão.

31. Em (29), utilizando-se a palavra “só”, Sócrates *excluiu* uma das coisas que sabe, evidenciando uma *aplicação* do **axioma da seleção**.

Considerações Finais

32. Os paradoxos da matemática nos auxiliam a melhor entender a validade das teorias envolvidas no pensamento humano.

Ciência Aberta

O **arquivo latex** para este artigo, juntamente com outros *arquivos suplementares*, estão disponíveis em [4]. Seja coautor(a) deste artigo, envie sua contribuição para mplobo@uft.edu.br.

Consentimento

Os autores concordam com [5].

Como citar este artigo?

<https://doi.org/10.31219/osf.io/tb53k>

<https://zenodo.org/record/6024856>

Licença

CC-By Attribution 4.0 International [6]

Referências

- [1] Velleman, Daniel J. *How to prove it: A structured approach*. Cambridge University Press, 2019.
- [2] Pinter, Charles C. *A Book of Set Theory*. Courier Corporation, 2014.
- [3] Lobo, Matheus P. “The Axiom of Selection Resolves Russell’s Paradox.” *OSF Preprints*, 19 Aug. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/pt8ax>
- [4] Lobo, Matheus P. “Open Journal of Mathematics and Physics (OJMP).” *OSF*, 21 Apr. 2020. <https://doi.org/10.17605/osf.io/6hzyp>
- [5] Lobo, Matheus P. “Simple Guidelines for Authors: Open Journal of Mathematics and Physics.” *OSF Preprints*, 15 Nov. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/fk836>
- [6] CC. Creative Commons. *CC-By Attribution 4.0 International*.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Colaboração Matemática Aberta

Matheus Pereira Lobo (autor principal, mplobo@uft.edu.br)^{1,2}
<https://orcid.org/0000-0003-4554-1372>

Gabriel Fernandez Ferrari Melo³
<https://orcid.org/0000-0003-1203-6513>

¹Universidade Federal do Tocantins (Brasil)

²Universidade Aberta (UAb, Portugal)

³Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL, Brasil)